

Characterization and implication of the Orai3 channel and ABC type transporters in the phenomenon of chemoresistance to cisplatin and pemetrexed in lung cancer.

Daoudi Rédoane*

University of Caen Normandy 14000 FRANCE

*E-mail: red.daoudi@laposte.net

SOMMAIRE

ABRÉVIATIONS.

RÉSUMÉ.

ABSTRACT.

INTRODUCTION. p.1

MATÉRIELS ET MÉTHODES. p.5

RÉSULTATS ET DISCUSSION. p.10

CONCLUSION ET PERSPECTIVES. p.18

BIBLIOGRAPHIE.

ABRÉVIATIONS

Abréviation	Description
ABC	ATP Binding Cassette
MTT	bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium
RT-PCR	Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction
MRP	Multidrug Resistance-associated Protein
MDR	MultiDrug Resistance
CBNPC	Cancer Bronchique Non à Petites Cellules
PI3K	PhosphoInositide 3 Kinase
MAPK	Mitogen-Activated Protein Kinases
KRAS	V-Ki-ras2 Kirsten Rat Sarcoma viral oncogene homolog
GRB2	Growth factor Receptor-Bound protein 2
SH	Src Homology
SOS	Son Of Sevenless
Ras-GEF	Ras-Guanine nucleotide Exchange Factors
Ras-GAP	Ras-GTPase Activating Proteins
Raf	Rapidly Accelerated Fibrosarcoma
MEK	Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase
Erk	Extracellular signal-Regulated Kinases
HIF-1 α	Hypoxia-Inducible Factor-1 α
PMCA	Plasma Membrane Calcium ATPase
SERCA	Sarco/Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase
CAMKK	Calcium/calmodulin-dependent protein Kinase Kinase
SOC	Store-Operated Channels
STIM	STromal Interaction Molecule
EMEM	Eagle's Minimal Essential Medium
HEPES	acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique
PBS	Phosphate Buffered Saline
EDTA	acide éthylène diamine tétraacétique
BAPTA	1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N,N-tetraacetic acid
DMSO	DiMéthylSulfOxyde
dNTP	DéoxyriboNucléotides TriPhosphate
ADNc	ADN Complémentaire

RÉSUMÉ

Les canaux Orai3 ont été associés à la prolifération, à la survie cellulaire ainsi qu'aux métastases dans plusieurs cancers. Des études précédentes ont montré que Orai3 semble être impliqué dans la chimiorésistance acquise vis-à-vis du cisplatine dans le cancer du poumon non à petites cellules via des transporteurs de type ABC qui transportent certains agents chimiothérapeutiques, dont le cisplatine, à l'extérieur des cellules. En se basant sur ces études, nous émettons l'hypothèse que Orai3 pourrait être impliqué dans la chimiorésistance acquise vis-à-vis du pémétréxed. En utilisant la technique de MTT, nous montrons que le pémétréxed est efficace ($IC_{50} = 0,4 \mu M$) et diminue significativement la viabilité cellulaire de manière dose dépendante. En outre, en utilisant la technique d'ARN interférent dirigé contre Orai3, nous démontrons que l'absence d'Orai3 n'a pas d'effet sur la chimiorésistance vis-à-vis du pémétréxed. La technique d'imagerie calcique révèle que le pémétréxed n'affecte pas l'activité des canaux calciques comme Orai3. Comme les facteurs de transcription sont des éléments clés de la régulation de l'expression des gènes, nous nous demandons si le pémétréxed pourrait impacter l'expression de Orai3. Pour répondre à cette question, la technique de quench-manganèse est utilisée avec des cellules A549 transfectées SiOrai3 et incubées avec $1 \mu M$ de pémétréxed durant 72h. Finalement, la technique de RT-PCR est utilisée dans le but de déterminer le profil d'expression des ARNm pour Orai3 et certains transporteurs ABC. Nous démontrons que le pémétréxed augmente l'expression de Orai3. Pris ensemble, ces résultats suggèrent que Orai3 n'est pas impliqué dans la chimiorésistance acquise vis-à-vis du pémétréxed. Le pémétréxed augmente l'expression de Orai3 mais n'affecte pas l'activité de Orai3. Comme les canaux Orai3 sont connus pour être impliqués dans la chimiorésistance acquise vis-à-vis du cisplatine, le pémétréxed pourrait réduire l'efficacité thérapeutique du cisplatine si les niveaux protéiques de Orai3 sont liés aux niveaux d'ARNm de Orai3. Par ailleurs, il a été montré que le cisplatine augmente à la fois l'expression et la fonction des canaux Orai3, se répercutant par une chimiorésistance augmentée. Donc, nos résultats montrent que Orai3 pourrait constituer une cible thérapeutique de choix dans le cancer du poumon non à petites cellules.

ABSTRACT

Orai3 channels have been associated with cell proliferation, survival and metastasis in several cancers. Previous studies have shown that Orai3 seems to be involved in the development of acquired chemo-resistance of cisplatin in non-small cell lung cancer via ABC transporters that transport certain chemotherapeutic agents, such as cisplatin, out of the cells. Based on these studies, we hypothesize that Orai3 may be involved in the development of acquired chemo-resistance of pemetrexed. By using MTT assay, we show that pemetrexed is efficient ($IC_{50} = 0,4\mu M$) and significantly decreases cell viability in a dose dependent manner. Furthermore, we demonstrate using siRNA-mediated Orai3 knockdown that Orai3 silencing has no effect on the chemoresistance against pemetrexed. Then, calcium imaging reveals that pemetrexed doesn't affect the activity of calcium channels like Orai3. As transcription factors are central to the regulation of gene expression, we wonder if pemetrexed could impact on Orai3 expression. To address the issue, Mn^{2+} -quench assays are performed in siOrai3 transfected A549 cells incubated with $1\mu M$ pemetrexed for 72h. Finally, RT-PCR is used in order to determine the mRNA expression profile for Orai3 and ABC transporters in A549 cells. We demonstrate that pemetrexed increases Orai3 expression. Taken together, these results suggest that Orai3 is not involved in the development of acquired chemo-resistance of pemetrexed in non-small cell lung cancer. Pemetrexed upregulates Orai3 expression but doesn't affect the activity of Orai3 channels. As Orai3 channels are known to be involved in the development of acquired chemo-resistance of cisplatin in non-small cell lung cancer, pemetrexed could reduce the therapeutic efficacy of cisplatin if Orai3 protein levels are linked to Orai3 mRNA levels. Moreover, cisplatin has been shown to increase both expression and function of Orai3, resulting in increased chemoresistance. Therefore, our results show that Orai3 could constitute a robust therapeutic target in non-small cell lung cancer.

INTRODUCTION

Le cancer du poumon est responsable de 1,3 millions de décès chaque année dans le monde et reste associé à une mortalité élevée chez les hommes comme chez les femmes. À ce jour, les études cliniques démontrent que malheureusement le taux de survie à 5 ans n'excède pas 5%. Les signes cliniques les plus fréquents comprennent une respiration difficile, un souffle court, un amaigrissement ainsi que de la toux éventuellement accompagnée de crachements de sang. La cause la plus fréquente de cancer du poumon est l'exposition prolongée à la fumée de tabac, incluant le tabagisme passif. Des formes du cancer sont également retrouvées chez les non-fumeurs et imputables à l'association de divers facteurs comme la génétique, la pollution ou encore des agents comme l'amiante.

85% des cancers du poumon sont les cancers dits non à petites cellules. Ces derniers sont subdivisés en trois sous-groupes : l'adénocarcinome pulmonaire (40% des cas), le carcinome épidermoïde (40% des cas) et le carcinome à grandes cellules (20% des cas). Les adénocarcinomes pulmonaires sont au centre des préoccupations thérapeutiques dans la mesure où leur incidence ne cesse d'augmenter. Les 15% restants sont les cancers à petites cellules. Les traitements actuels diffèrent en fonction du type de cancer du poumon et comprennent la radiothérapie, la chirurgie et la chimiothérapie. Concernant les adénocarcinomes pulmonaires, l'axe thérapeutique privilégié repose sur l'association pémétréxed (Alimta S) et cisplatine. Le cisplatine, un sel de platine, se fixe sur les bases puriques de l'ADN des cellules, modifiant la conformation de l'ADN et inhibant ainsi les phénomènes de réplication et de transcription, ce qui aboutit à l'arrêt de la prolifération des cellules. Le pémétréxed est un analogue de l'acide folique de la classe des antimétabolites. Son action anti-proliférative passe par l'inhibition de voies enzymatiques folate-dépendantes importantes pour la réplication. Ainsi l'enzyme thymidylate synthétase, responsable de la biosynthèse de la thymine, est inhibée. Le pémétréxed synchronise alors les cellules en phase S et bloque leur prolifération. Il a été suggéré que le pémétréxed pouvait aussi induire la mort cellulaire par une activation permanente de la voie AKT, suggérant un rôle pro-apoptotique atypique de AKT (*CHEN et al., 2014*).

Cependant plusieurs études cliniques ont mis en évidence des phénomènes de chimiorésistance vis-à-vis des traitements proposés. En effet une fois dans les cellules le principe actif peut être rejeté vers le milieu extracellulaire, réduisant les concentrations intracellulaires du médicament et donc son efficacité. Le traitement devient moins efficace sur la durée. La chimiorésistance résulte de modifications complexes du fonctionnement cellulaire. Parmi les différents acteurs moléculaires étudiés, de nombreuses études cliniques ont permis de mettre en avant le rôle de la famille des protéines de type ABC, par exemple dans l'efflux du cisplatine vers le milieu extracellulaire (*GUMINSKI et al.,*

2006). Cette famille est composée de deux sous-groupes principaux : les glycoprotéines P ainsi que les MRP. Les glycoprotéines P situées dans la membrane plasmique (*JULIANO et al., 2014*) sont codées par les gènes de la sous-famille MDR. Ces protéines sont exprimées dans un grand nombre de types cellulaires comme les entérocytes, les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique ou encore certaines cellules cancéreuses. Elles confèrent une résistance accrue des cellules aux molécules cytotoxiques ainsi qu'à de nombreux médicaments (*AMBUDKAR et al., 1999*).

Les MRP, sont comme les glycoprotéines P des transporteurs ATPasiques (*COLE et al., 1992*).

Il a été montré que la perte de MRP1 entraîne un retour de la sensibilité des cellules cancéreuses pulmonaires aux chimiothérapies. De plus, exprimé dans des cellules de CBNPC, MRP entraîne une résistance à certaines molécules anticancéreuses (*GIACCONI et al., 1996*). Les protéines de type MRP comme les glycoprotéines P possèdent donc la capacité de provoquer un efflux du cisplatine, engendrant ainsi une diminution de l'efficacité de l'agent cytotoxique.

De nombreuses voies de signalisation permettant la régulation de l'expression de ces protéines sont ainsi impliquées dans le phénomène de chimiorésistance. Parmi celles-ci, la voie de la PI3K joue un rôle prépondérant. L'activité kinase de la PI3K provoque l'activation des protéines de la famille AKT (*FRANKE et al., 1995*).

La voie des MAPK semble également impliquée dans les processus de chimiorésistance. En effet il apparaît que la mutation d'un gène de la famille RAS, KRAS, est retrouvée dans 15 à 30% des adénocarcinomes. Cette mutation confère une activité constitutive à la voie RAS/MAPK (*RODENHUIS et al., 1988*).

De manière physiologique l'activation par un facteur de croissance d'un récepteur à activité tyrosine kinase permet l'auto-phosphorylation du récepteur au niveau de résidus tyrosine par changement de conformation et libération d'un site à activité kinase sur le domaine cytoplasmique du récepteur. Le récepteur phosphorylé et éventuellement dimérisé permet alors le recrutement de la protéine adaptatrice GRB2 via un domaine SH2 de GRB2. GRB2 recrute SOS via son domaine SH3. SOS est une Ras-GEF qui permet l'activation de Ras via l'échange de Ras-GDP en Ras-GTP. L'extinction de la voie fera intervenir une Ras-GAP qui favorisera l'activité GTPasique de Ras pour redonner du Ras-GDP inactif. Par la suite Ras-GTP provoque l'activation de Raf de manière indirecte puis Raf active des protéines MEK qui activent par phosphorylation des membres de la famille des MAPK comme Erk1 ou Erk2. Une fois phosphorylées les protéines Erk sont transloquées dans le noyau où elles phosphorylent des facteurs de transcription comme c-fos, c-jun ou encore c-myc, jouant un rôle primordial dans la prolifération cellulaire.

De plus il est maintenant bien établi que Ras peut recruter et activer PI3K à la membrane, montrant un véritable lien fonctionnel entre les voies des MAPK et PI3K/AKT. AKT étant impliqué par la

suite dans la chimiorésistance dépendante des transporteurs de type ABC puisqu'il a été montré que AKT augmente le taux de transcrits primaires et la fonctionnalité de certains transporteurs ABC impliqués dans les phénomènes de chimiorésistance. À ce titre une mutation du gène KRAS est corrélée à une augmentation de la prolifération cellulaire mais également à une résistance accrue des cellules cancéreuses aux traitements cytotoxiques.

Il faut distinguer la chimiorésistance innée qui est présente même en l'absence du traitement et la chimiorésistance acquise qui est favorisée et amplifiée par l'administration du traitement.

Les bases moléculaires de la chimiorésistance innée reposent alors sur l'activation constitutive de la voie des MAPK comme décrit précédemment mais aussi sur d'autres mécanismes plus spécifiques et présents à certains stades ou endroits des tumeurs uniquement, comme l'hypoxie. Concernant les mécanismes de la chimiorésistance acquise, des données récentes laissent suggérer un lien entre le cisplatine, l'augmentation du taux de transcrits primaires du canal Orai3 et une augmentation du phénomène de chimiorésistance acquise. Orai3 est un canal calcique membranaire de type SOC qui s'ouvre à la suite d'une vidange des stocks de calcium du réticulum endoplasmique. On compte également les isoformes Orai1 et Orai2 pour les canaux de la famille Orai. Les protéines de la famille STIM, sensors du taux de calcium du réticulum, détectent une diminution du taux de calcium dans le réticulum, se tétramérisent et se couplent physiquement au canal Orai3 au niveau de la membrane plasmique, permettant son ouverture ainsi qu'une entrée de calcium favorisant les voies de la chimiorésistance via l'activation de la voie AKT et des transporteurs de type ABC.

En outre, des travaux menés précédemment montrent que la quantité d'Orai3 augmente après une cure de chimiothérapie à base de cisplatine. Ces travaux montrent aussi que l'activation des canaux Orai3 est requise pour permettre l'activité des voies de signalisation Ras/MAPK et PI3K/AKT, même en présence de la mutation KRAS (AY *et al.*, 2013). Cette donnée suggère que dans le cadre de la chimiorésistance innée un niveau basal d'activité des canaux Orai3 est nécessaire pour la prolifération des cellules cancéreuses et le phénotype de résistance. Dans le cadre de la chimiorésistance acquise cela montre que l'administration de cisplatine contribue à augmenter la résistance des cellules cancéreuses au cisplatine lui-même.

L'ensemble de ces données permet de remarquer que dans les processus de tumorigenèse le calcium est un second messager très important, intervenant à la fois dans les mécanismes de prolifération et chimiorésistance des cellules cancéreuses.

En ce qui concerne le pémétréxed, il est bien établi que celui-ci active AKT pour favoriser l'apoptose, ce qui amplifie dans le même temps la chimiorésistance dépendante des transporteurs de type ABC et passant par AKT.

En revanche il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude ayant prouvé une interaction entre le

pémétréxed et le canal Orai3 dont on sait qu'il est déjà impliqué dans la chimiorésistance vis-à-vis du cisplatine.

Partant des données précédentes déjà établies, nous avons supposé que le pémétréxed pouvait interagir avec le canal Orai3, à la manière du cisplatine, et donc être impliqué dans le phénomène de chimiorésistance soit vis-à-vis du cisplatine seul soit vis-à-vis du cisplatine et du pémétréxed lui-même.

Le travail qui a été effectué au cours de ce stage avait alors pour principal objectif de mettre en évidence ou non un lien entre le pémétréxed et le canal Orai3 et de préciser la nature des interactions entre le pémétréxed et le canal Orai3 si un tel lien existait.

Pour mener l'ensemble de cette étude la lignée cellulaire A549 a été utilisée. Il s'agit de cellules cancéreuses d'épithélium alvéolaire humain (adénocarcinome non à petites cellules).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Expériences de culture. Les expériences concernant les cultures cellulaires ont été réalisées dans une salle de culture de catégorie 2, sous une hotte de sécurité biologique de type II, BH 2004 D, à flux laminaire vertical.

Préparation du milieu de culture cellulaire. Le milieu de culture utilisé était préparé sur la base d'un volume de 500 mL et était composé de : 385,4mL d'eau stérile, 50mL EMEM 10X, 14,6mL de bicarbonates 7,5%, 10mL HEPES 1M, 5mL d'acides aminés non essentiels (MEM 100X), 5mL de gentamicine, 5mL de L-glutamine 200mM, 25mL de sérum de veau foetal.

Préparation des cellules. La lignée cellulaire A549 a été utilisée. Il s'agit de cellules cancéreuses d'épithélium alvéolaire humain (adénocarcinome). Ces cellules possèdent une mutation sur le gène KRAS, ce qui rend la protéine Ras constitutivement hyperactive par défaut d'hydrolyse du GTP en GDP avec activation exagérée des voies MAPK et PI3K/AKT. Ce type cellulaire a été choisi pour notre étude dans la mesure où il représente les cas où les chances d'efficacité des traitements chimiothérapeutiques sont les plus faibles.

Les ampoules contenant les cellules A549 étaient maintenues dans l'azote liquide (-80°C) puis décongelées au bain-marie à 37°C. Les cellules ont ensuite été mises en suspension dans 9mL de milieu de culture puis centrifugées (1000 tours/min pendant 10 minutes).

Après centrifugation et pour éliminer le milieu de congélation, le surnageant obtenu a été éliminé et les cellules A549 ont été remises en suspension dans 1mL de milieu de culture.

La suspension a été placée dans un flasque de 25cm contenant 5mL de milieu de culture. Ce flasque a ensuite été conservé dans un incubateur contenant 5% de CO₂, une atmosphère saturée en humidité et à 37°C. Après 24h d'incubation, les cellules adhèrent au fond du flasque et prolifèrent en formant un tapis cellulaire. Le milieu a ensuite été renouvelé toutes les 48h pour optimiser la prolifération cellulaire.

Après 6 à 7 jours de culture, les cellules occupent 80% de la surface du flasque, justifiant un décollement des cellules au moyen d'un traitement à la trypsine pour éviter une inhibition de la prolifération par contact et ainsi éviter de fausser les résultats des expériences ultérieures.

Décollement des cellules. Le milieu de culture a été enlevé à l'aide d'une seringue à aspiration puis deux lavages successifs au PBS ont été effectués afin d'éliminer les inhibiteurs de trypsine présents dans le sérum.

800µL de trypsine ont ensuite été appliqués sur les cellules, conjointement avec un chélateur de cations divalents, l'EDTA. Cette étape a permis de décoller les cellules de la boîte de culture.

Après quelques minutes d'attente la trypsine précédemment appliquée a été neutralisée par l'ajout de

10mL de milieu de culture contenant 10% de sérum de veau foetal, des reflux ont été effectués pour homogénéiser la suspension cellulaire.

Comptage sur cellule de Malassez. Dans le but de déterminer le volume de cellules à déposer dans chaque puits ou boîte pour les différents tests utilisés dans cette étude (MTT, imagerie calcique, RT-PCR quantitative en temps réel) un comptage des cellules a été effectué sur cellule de Malassez.

Transfections. Le milieu de culture a été initialement éliminé par aspirations. Un rinçage au PBS a été effectué pour éliminer le reste de milieu de culture dans le flasque.

800 μ L de trypsine ont été ajoutés pour décoller les cellules. 2 eppendorfs de 1,5mL (1 eppendorf SiCtrl, 1 eppendorf SiOrai3) contenant chacun 10⁶ cellules ont été préparés.

Les eppendorfs ont ensuite été centrifugés (1000 tours/min pendant 7 minutes, 22°C). Le surnageant a été aspiré et le culot contenant les cellules a été conservé.

100 μ L de nucléofactant ont été ajoutés dans les eppendorfs pour resuspendre le culot puis 2 μ g de SiCtrl et SiOrai3 ont été ajoutés, chacun dans un eppendorf différent. L'ensemble du milieu contenu dans les eppendorfs a été prélevé puis déposé dans une cuve de transfection (1 cuve SiCtrl, 1 cuve SiOrai3).

La transfection a ensuite été réalisée en utilisant l'appareil de transfection Nucleofector II (transfection par électroporation) réglé avec le programme de transfection adapté à la lignée cellulaire A549. 500 μ L de milieu de culture ont été ajoutés dans chacune des deux cuves pour remettre les cellules en conditions favorables, le milieu présent dans les deux cuves a ensuite été prélevé puis retransféré dans deux eppendorfs distincts. Les deux eppendorfs ont été conservés à 37°C durant 5 minutes avant transfert des cellules transfectées dans les boîtes prévues pour les différents tests de l'étude, ces boîtes ont été placées dans un incubateur jusqu'à leur utilisation.

Test MTT. Le test MTT de viabilité cellulaire a été utilisé. Le MTT est métabolisé par la succinate déshydrogénase des mitochondries des cellules vivantes pour former du formazan qui forme un précipité violet, visible à 550nm. La lecture de l'absorbance à cette longueur d'onde renseigne ainsi sur le taux de cellules viables entre plusieurs conditions.

50000 cellules ont été introduites dans chaque boîte prévue pour le test MTT. Les cellules ont été décollées une nouvelle fois par l'ajout de trypsine car la lignée A549 adhère facilement au nouveau support.

800 μ L de milieu de culture contenant 0,5 mg/mL de MTT ont été ajoutés dans chacune des boîtes. Le MTT était conservé à l'obscurité et au réfrigérateur. Les boîtes ont été mises à incubation durant 60 minutes puis le milieu contenant le MTT a été retiré par aspirations.

800 μ L de DMSO ont été ajoutés pour récupérer le formazan formé par les cellules vivantes puis le milieu contenant le formazan a été transféré dans une plaque 96 puits avant lecture de l'absorbance

à 550nm en tenant compte du bruit de fond de la plaque.

Le spectrophotomètre Nanodrop 2000 a été utilisé pour la lecture automatisée des absorbances dans chaque puits, un logiciel attaché au dispositif a permis de présenter les résultats dans un fichier excel.

Quench-manganèse. La capacité de la membrane plasmique à laisser passer le calcium peut être estimée par la technique de quench-manganèse. En effet, le manganèse est un ion divalent d'un encombrement stérique proche de celui du calcium et par conséquent utilise les mêmes transporteurs que le calcium. Le fura-2 (sigma) est une sonde ratiométrique dérivée des chélateurs de calcium (EGTA et BAPTA). La sonde est rendue perméante en lui ajoutant un groupement acétométhylester (AM). Elle peut ainsi traverser la membrane plasmique mais elle n'est pas encore capable de lier le calcium. La sonde est en effet activée par le clivage de son groupement AM par des estérases intracellulaires, elle est alors capable de se lier aux ions capables de s'y fixer, comme le calcium ou le manganèse. La sonde est présente sous forme libre et liée au calcium, ces deux formes répondent à une excitation à 360nm puis l'intensité de fluorescence est mesurée à 512nm. Avant fixation du manganèse, le phénomène de bleaching (perte de fluorescence naturelle de la sonde) provoque une diminution d'intensité de fluorescence progressive. La fixation du manganèse sur le fura-2 provoque une diminution de l'intensité de fluorescence lors d'excitations de la sonde à 360nm jusqu'à un niveau stable où l'intensité de fluorescence ne diminue plus.

Ainsi la cinétique de décroissance de la fluorescence mesurée à 512 nm lors des phases d'excitations permet d'estimer la capacité de la membrane plasmique à laisser passer le manganèse du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire et par extrapolation, la perméabilité vis-à-vis du calcium. Dans l'étude le quench a été effectué sur une durée de 3 minutes avec perfusion du manganèse dès 60 secondes. La cinétique de décroissance de fluorescence a été estimée par la valeur des pentes des droites représentant la décroissance de fluorescence au cours du temps. Cette analyse a été effectuée avec le logiciel Origin et la mesure d'intensité de fluorescence au cours du temps a été réalisée avec le logiciel Metafluor.

Imagerie calcique : variation de la concentration intracellulaire de calcium. Les variations des concentrations intracellulaires de calcium ont été estimées avec la sonde fura-2 et le logiciel Metafluor. La sonde a été excitée à 340nm sous forme liée au calcium et à 380nm sous forme libre. L'intensité de fluorescence a été mesurée à 512nm. Le ratio $\frac{340}{380}$ représentant l'intensité de fluorescence après excitation à 340nm et à 380nm a été déterminé sous Metafluor. Les variations de ce ratio ont permis d'estimer les variations des concentrations intracellulaires de calcium en présence de pémétréxed durant 15 minutes et de manière qualitative, l'analyse quantitative n'ayant pas été utilisée.

RT-PCR quantitative en temps réel. Les cellules ont été mises en contact avec 1mL de TRIzol qui

a permis de lyser les cellules. Le lysat cellulaire a ensuite été récupéré et congelé à -80°C durant 24h. Le lysat a été décongelé puis les ARN totaux ont été extraits selon le protocole détaillé en figure 1.

Figure 1 – Protocole d'extraction des ARN totaux.

Après séchage le culot a été réhydraté avec $22\mu\text{L}$ d'eau. La quantité de matériel génétique a été estimée grâce à une mesure de l'absorbance avec le spectrophotomètre Nanodrop. Pour cela, $1\mu\text{L}$ des échantillons ont été introduits au niveau du spectrophotomètre et une concentration en ARN totaux dans la solution ainsi que la pureté des ARN totaux ont été obtenus. Une rétrotranscription à partir de $2\mu\text{g}$ d'ARN totaux a ensuite été réalisée.

Le but de cette étape est de synthétiser des ADN complémentaires des ARN afin de permettre à la polymérase utilisée dans la qPCR de se fixer sur son substrat. Aux solutions contenant $2\mu\text{g}$ d'ARN, soit $0, 2\mu\text{g}/\mu\text{L}$ d'ARN, ont été ajoutés $10\mu\text{L}$ de mix réactionnel. Pour $10\mu\text{L}$, le mix contenait $1\mu\text{L}$ de reverse transcriptase, $1\mu\text{L}$ d'inhibiteurs de RNase, $0, 8\mu\text{L}$ de dNTP (100nM), $2\mu\text{L}$ d'amorces (Reverse et Forward), $2\mu\text{L}$ de tampon RT et $3, 2\mu\text{L}$ d'eau stérile. Données expérimentales fournies avec le kit de rétrotranscription. Le cycle de rétrotranscription a débuté par 10 minutes à 25°C afin de préparer les échantillons. Ensuite, les échantillons ont été portés à 35°C pendant 120 minutes, ce qui a permis l'hybridation des amorces et la synthèse des ADNc. Enfin les échantillons ont été portés à 85°C durant 5 minutes afin d'arrêter la synthèse et séparer les amorces.

Les réactions de PCR quantitative ont ensuite été réalisées sur le LightCycler \mathcal{S} de Roche dans des microplaques de 420 puits et en utilisant le kit ABSolutTM qPCR SYBR \mathcal{S} Green Mixes (ABgene) conformément aux indications du fournisseur. Le principe de la qPCR est d'amplifier un gène cible et de le marquer afin de le quantifier. Pour ce faire, il a été utilisé un intercalant de l'ADN, le SYBR green, qui émet une fluorescence en contact d'ADN double brin, d'intensité maximale à 550 nm . Cette fluorescence a été détectée et mesurée par le microspectrofluorimètre du LightCycler \mathcal{S} , ce qui a permis une quantification du nombre de copies de la séquence d'ADNc d'intérêt. À chaque fin de cycle, la fluorescence est donc mesurée et il est possible de visualiser l'augmentation exponentielle en temps réel de la quantité d'amplicons générés. Enfin le nombre de cycles nécessaires pour que la

fluorescence du gène cible soit détectable est inversement proportionnel à la quantité initiale de l'ARN messenger d'intérêt. Ce nombre de cycles a été calculé et comparé avec les autres gènes d'intérêt ainsi que pour un même gène d'intérêt entre différentes conditions. Les séquences cibles ont été amplifiées à partir d'amorces spécifiques et à l'aide de polymérase s'activant à une haute température. Pour chaque échantillon, il a été préparé un milieu réactionnel contenant 4,6 μL de mix réactionnel (SYBER green, Taq polymérase, dNTP, un tampon pour l'enzyme et du MgCl_2), 2 2 μL d'ADNc dilués 1/20, 0, 5 μL de primer forward, 0, 5 μL de primer Reverse (les deux à 102 μM) et 1, 6 μL d'eau stérile.

Le gène de référence utilisé était l'actine, afin de vérifier que les variations du nombre de cycles obtenues pour les autres gènes d'intérêt étaient bien dues à une différence dans la quantité initiale des ARN messagers et non à la présence d'inhibiteurs de Taq polymérase entre deux conditions ou au fait que moins de matériel génétique ait été prélevé entre deux conditions.

Statistiques. Les résultats des différentes expériences ont été analysés à l'aide d'un test ANOVA à deux voies. Le seuil de significativité étant $p < 0,05$.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le pémétréxed a un effet sur la viabilité cellulaire.

Dans un premier temps il était question d'apprécier l'effet du pémétréxed sur des cellules A549 après 72h d'incubation à différentes concentrations de la molécule. Pour cela un test de viabilité cellulaire MTT a été effectué. Cette première approche pharmacologique a permis de tracer une courbe effet/dose (figure 2) et de déterminer l'IC50 du pémétréxed ainsi que la dose permettant d'avoir une action maximale. L'effet observé est la diminution d'absorbance à 550nm, reflétant la diminution de la quantité de formazan formé par les cellules vivantes et donc une moindre proportion de cellules vivantes.

Figure 2 - Effet du pémétréxed sur la viabilité cellulaire après 72h. (n=4)

Pour de faibles concentrations de pémétréxed (environ jusque $0,15 \mu M$) la viabilité cellulaire reste inchangée. À partir de $0,2 \mu M$ de pémétréxed la viabilité cellulaire est fortement diminuée jusqu'à redevenir stable vers $1 \mu M$, une concentration définie dans la littérature comme ayant très souvent l'effet maximal sur la viabilité cellulaire. La courbe obtenue est alors une sigmoïde et il est possible de déterminer la concentration de pémétréxed pour laquelle 50% de l'effet est observé, soit une réduction

de la viabilité de 50% par rapport à celle de base. On constate ainsi que l'IC50 est approximativement de 0, 4 μ M.

La diminution de la viabilité cellulaire peut s'interpréter de trois façons. La première est qu'elle peut être due à une mortalité cellulaire, la seconde à une inhibition de la prolifération cellulaire mais sans mortalité, se caractérisant donc par la même conséquence au niveau de l'absorbance puisque moins de cellules seront présentes donc moins de formazan sera formé. Enfin les deux phénomènes peuvent coexister. Comme le pémétréxed a un effet à partir d'une certaine dose il peut être fait l'hypothèse qu'à partir d'une certaine concentration les mécanismes de résistance au pémétréxed sont dépassés, permettant au pémétréxed d'agir. Néanmoins l'effet du pémétréxed pourrait être observé à partir d'une concentration seuil sans pour autant que des mécanismes de résistance vis-à-vis du pémétréxed existent.

La technique de MTT est pratique et rapide à mettre en place. Cependant elle renseigne seulement sur la viabilité cellulaire, sans précision du phénomène à l'origine de la diminution de la viabilité cellulaire, c'est-à-dire la mortalité ou l'inhibition de la prolifération par synchronisation des cellules.

Le pémétréxed a bien un effet sur la viabilité cellulaire. Nous avons ensuite cherché à savoir si le pémétréxed interagissait avec le canal Orai3. Pour cela nous avons voulu déterminer si le pémétréxed était capable d'induire un signal calcique, signal important dans l'induction des mécanismes de chimiorésistance.

Le pémétréxed ne modifie pas l'activité des canaux calciques.

Une première approche a donc consisté à étudier l'évolution de l'homéostasie calcique intracellulaire en présence de pémétréxed. Pour cela, du pémétréxed (1 μ M) a été ajouté au milieu de perfusion. Une première interaction du pémétréxed avec les canaux calciques, donc possiblement avec Orai3, a alors été testée : il s'agit de la modulation de l'activité des canaux Orai3 déjà existants au niveau de la membrane plasmique. Ce phénomène peut être observé rapidement en quelques minutes s'il a lieu, contrairement à une régulation de la transcription qui nécessite plusieurs jours. Le pémétréxed a ainsi été mis au contact des cellules, c'est-à-dire que les cellules n'étaient préalablement pas incubées avec le pémétréxed. L'effet à court terme (15 minutes) du pémétréxed a donc été observé en imagerie calcique (figure 3).

Après une minute l'application de pémétréxed durant 15 minutes d'expérience ne modifiait pas la

Figure 3 – Effet du pémétrexed sur l’activité des canaux calciques.

valeur du ratio $\frac{F_{340}}{F_{380}}$ représentant l’intensité de fluorescence après excitation à ces longueurs d’onde. Ainsi il ne semble pas y avoir de variation de la concentration intracellulaire de calcium après l’application de pémétrexed. Si l’activité des canaux calciques membranaires et/ou intracellulaires était modifiée alors la concentration intracellulaire de calcium aurait varié, ce qui aurait été visible avec une variation du ratio. Nous avons donc voulu connaître l’effet du pémétrexed sur l’homéostasie calcique après 72h d’incubation et ainsi voir si le pémétrexed pouvait potentiellement réguler des phénomènes autres qu’une augmentation de l’activité des canaux calciques membranaires déjà existants.

Le pémétrexed augmente la perméabilité calcique membranaire.

La technique de quench-manganèse a été utilisée pour visualiser les variations de la perméabilité membranaire au calcium en présence et absence du canal Orai3, sans ou avec pémétrexed après 72h d’incubation (figure 4).

Figure 4 – Variations de la perméabilité membranaire au calcium avec et sans Orai3, sans ou avec pémétrexed.

Nous constatons que la pente de diminution de fluorescence est plus négative après application de pémétréxed (SiCtrl + pémétréxed par rapport au cas SiCtrl). Ceci peut s'expliquer par le fait que la membrane devient plus perméable au manganèse et donc par extrapolation au calcium en présence de pémétréxed. Cela n'est pas dû à une augmentation d'activité de canaux calciques donc nécessairement lié à une augmentation de la transcription ou bien de l'adressage membranaire (ou turn-over diminué). Pour vérifier l'implication du canal Orai3 dans ce phénomène l'inhibition fonctionnelle de Orai3 au moyen de SiOrai3 a été effectuée. Sans pémétréxed la pente de diminution de fluorescence est plus positive pour le cas SiOrai3 par rapport au cas SiCtrl, suggérant que la membrane est moins perméable au manganèse et donc au calcium du fait d'un nombre moins important de canaux Orai3. En présence de pémétréxed et dans le cas SiOrai3 la perméabilité membranaire au calcium peut toujours être augmentée. Ce résultat suggère que la transcription de gènes codant pour des canaux calciques autres que Orai3 a lieu, en plus de celui codant pour Orai3, et que cela est amplifié par le pémétréxed (1). Le pémétréxed pourrait aussi provoquer une augmentation de l'expression seulement de Orai3 qui ne peut être compensée par le SiOrai3 (2). Une combinaison des deux phénomènes pourrait enfin être envisageable (3). Dans ces 3 hypothèses il est supposé que le pémétréxed provoque une augmentation de la transcription de Orai3 (4). Le quench est une technique renseignant sur la fonctionnalité des canaux calciques puisqu'une augmentation de la perméabilité membranaire au calcium est corrélée à un plus grand nombre de canaux calciques membranaires fonctionnels. L'activation des seuls canaux déjà existants n'ayant pas lieu. Dans l'hypothèse (1) l'inhibition fonctionnelle de Orai3 est supposée suffire à compenser l'augmentation de transcription de Orai3 par le pémétréxed, contrairement à l'hypothèse (2). Pourtant la perméabilité membranaire au calcium est toujours augmentée et de manière significative. Si Orai3 ne contribue pas à ce phénomène cela vient alors forcément de canaux calciques non-Orai3. Le pémétréxed provoque donc une augmentation de la transcription de ces canaux calciques non-Orai3 mais leur quantité à la membrane ainsi que leur fonctionnalité sont également augmentés, la transcription n'est pas le seul paramètre amplifié. Par contre, dans l'hypothèse (1), il est impossible de savoir si l'augmentation de transcription de Orai3 est associée à un plus grand nombre de Orai3 membranaires et fonctionnels. En effet que l'augmentation de transcription de Orai3 soit liée ou non à une plus grande quantité de Orai3 membranaire, la perméabilité membranaire au calcium sera augmentée dans le cas SiCtrl du fait de l'implication des canaux calciques non-Orai3. Dans le cas de l'hypothèse (3) il est également impossible de savoir si l'augmentation du nombre de canaux calciques membranaires fonctionnels est liée à l'augmentation de la transcription. Puisque dans l'hypothèse (3) ce phénomène peut concerner seulement Orai3, seulement les canaux calciques non-Orai3 ou bien les deux types de canaux. Seule l'hypothèse (2) permet de conclure que l'augmentation de la transcription du gène Orai3 est corrélée à une augmentation du nombre de

Orai3 membranaires fonctionnels. En effet dans ce cas il est supposé que le pémétrexed augmente la transcription du gène Orai3 uniquement. La perméabilité membranaire étant augmentée en présence de pémétrexed, cela est alors forcément dû à une augmentation du nombre de canaux Orai3 membranaires et fonctionnels.

Il faut noter que la technique de quench-manganèse suppose que le manganèse peut transiter via les canaux calciques exprimés par les cellules, dont Orai3, du fait d'un encombrement stérique proche pour le calcium et le manganèse. Néanmoins cela reste à démontrer de manière formelle. Le quench-manganèse est par ailleurs une technique rapide à mettre en oeuvre et qui renseigne sur les événements cellulaires en temps réel.

Nous avons par la suite souhaité vérifier l'implication du canal Orai3 dans la résistance vis-à-vis du pémétrexed.

La résistance vis-à-vis du pémétrexed semble être indépendante du canal Orai3.

L'inhibition fonctionnelle du canal Orai3 par la stratégie d'ARN interférent (SiOrai3) a permis de vérifier si la sensibilité des cellules au pémétrexed était augmentée ou non en absence du canal Orai3 fonctionnel. Le test MTT a été utilisé en présence de SiOrai3 (figure 5).

Figure 5 – Effet du pémétrexed sur la viabilité cellulaire après 72h et en absence du canal Orai3.

Nous observons une diminution d'absorbance entre le cas SiCtrl et SiOrai3, qui passe de 1,7 à 1. Moins de formazan est formé dans le cas SiOrai3 donc moins de cellules sont viables. Ce résultat suggère que Orai3 participe au maintien de la viabilité des A549, puisque l'inactivation fonctionnelle du canal provoque une diminution de cette dernière. Cela est en conformité avec les données déjà obtenues au sein du laboratoire. L'incubation en pémétrexed $1\mu M$ durant 72h provoque comme précédemment une diminution significative de la viabilité cellulaire. Néanmoins nous pouvons observer que lorsque Orai3 est invalidé il faut une même concentration de pémétrexed pour obtenir le même effet au niveau de la viabilité cellulaire. Ce résultat suggère que l'inactivation fonctionnelle de Orai3 n'a pas d'effet sur la sensibilité au pémétrexed. Deux hypothèses peuvent être avancées afin d'expliquer ce phénomène. Le nombre de canaux Orai3 fonctionnels était de base beaucoup plus grand pour les cellules de la condition SiOrai3 par rapport aux cellules de la condition SiCtrl et donc même après l'inhibition fonctionnelle de Orai3 le nombre de canaux Orai3 restait identique à celui des cellules de la condition SiCtrl. Dans ce cas une même concentration de pémétrexed pour obtenir le même effet serait justifiée. Cette première hypothèse peut être infirmée puisque le quench a mis en évidence une moindre perméabilité de la membrane au calcium en condition SiOrai3, donc un nombre moins important de canaux Orai3 fonctionnels dans la condition SiOrai3 par rapport à la condition SiCtrl. La deuxième hypothèse est que le nombre de canaux Orai3 fonctionnels est bien diminué dans le cas SiOrai3 mais que d'autres canaux potentiellement impliqués dans la résistance au pémétrexed sont surexprimés par rapport au cas SiCtrl, justifiant là encore une plus grande résistance malgré l'absence du canal Orai3. Cette hypothèse peut être invalidée puisque l'expérience a été répétée 4 fois, ce qui est assez pour éliminer toute fluctuation d'échantillonnage et de variations concernant le nombre de canaux entre les deux conditions, nous considérons ainsi que seuls les canaux Orai3 sont diminués dans le cas SiOrai3 et que les autres canaux sont en quantité équivalente et en même fonctionnalité dans les deux conditions. Il ne reste qu'une situation envisageable. Le nombre de canaux Orai3 fonctionnels est inférieur dans le cas SiOrai3 par rapport au cas SiCtrl et les autres canaux impliqués dans la résistance au pémétrexed sont en nombre équivalent et en même fonctionnalité dans les deux conditions. Cela implique que si Orai3 était impliqué dans la résistance au pémétrexed alors il faudrait une moins grande concentration en pémétrexed dans le cas SiOrai3 pour avoir le même effet, ce qui n'est pas le cas ici. Nous supposons alors que la résistance au pémétrexed est indépendante du canal Orai3 et que ce sont d'autres canaux ou systèmes, en nombre et fonctionnalité équivalents dans les deux conditions, qui sont impliqués dans la résistance au pémétrexed, justifiant que malgré l'inhibition fonctionnelle de Orai3 il faut une même concentration de pémétrexed pour avoir le même effet. Puisque le canal Orai3 est lié à l'augmentation de l'activité de certains transporteurs de type ABC nous émettons l'hypothèse que le pémétrexed n'est pas un substrat de ces transporteurs ABC. D'autres canaux

pourraient être responsables de la résistance au pémétréxed en étant couplés à l'augmentation de l'activité d'autres transporteurs ABC que ceux régulés par le canal Orai3 ou bien à l'activité d'autres systèmes de résistance ABC indépendants. Si les autres canaux étaient liés à l'augmentation d'activité des mêmes transporteurs ABC que ceux régulés par le canal Orai3 alors l'inhibition fonctionnelle de Orai3 aurait suffi à augmenter la sensibilité des cellules dans le cas SiOrai3. Par ailleurs les systèmes responsables de la résistance au pémétréxed pourraient également être indépendants de voies de signalisation mettant en jeu des canaux non-Orai3. Enfin il peut ne pas exister de mécanismes de résistance vis-à-vis du pémétréxed, justifiant également que malgré l'inhibition fonctionnelle de Orai3 il faut une même concentration de pémétréxed pour avoir le même effet.

Après avoir montré que la résistance au pémétréxed était indépendante du canal Orai3 nous avons voulu savoir si le pémétréxed pouvait provoquer une augmentation de la résistance vis-à-vis du cisplatine et non plus vis-à-vis de lui-même. Pour cela nous avons cherché à savoir si le pémétréxed augmentait le taux de transcription du gène Orai3, canal impliqué dans la résistance vis-à-vis du cisplatine mais pas du pémétréxed.

Le pémétréxed augmente le taux de transcription du gène Orai3 et des acteurs impliqués dans la résistance vis-à-vis du cisplatine.

Une qPCR a été effectuée pour des cellules non traitées au pémétréxed et traitées au pémétréxed après 72h d'incubation (figure 6).

Figure 6 – Quantification du taux d'ARNm de transporteurs ABC et de Orai3.

La quantité d'ARNm de Orai3 est augmentée de 12 fois en présence de pémétrexed par rapport aux cellules non traitées au pémétrexed. L'hypothèse (4) formulée précédemment durant l'analyse du quench est alors validée, le pémétrexed augmente bien le taux de transcription du gène Orai3, sans que cela préjuge d'une augmentation du nombre de canaux Orai3 fonctionnels à la membrane. Les 3 hypothèses formulées précédemment durant l'analyse du quench peuvent de ce fait être conservées. La quantité d'ARNm de MDR1 est augmentée de 8 fois en présence de pémétrexed par rapport aux cellules non traitées au pémétrexed. Il est possible que l'augmentation du taux de transcription de MDR1 soit directement liée à celle de Orai3 puisque le calcium transitant par Orai3 permet l'augmentation du taux de transcription de transporteurs ABC, dont MDR1, via la voie AKT. Il a été montré par ailleurs une implication de MDR1 dans la résistance vis-à-vis du cisplatine qui serait alors possiblement amplifiée par l'administration de pémétrexed. Enfin la quantité d'ARNm de MRP-5 est doublée en présence de pémétrexed par rapport aux cellules non traitées au pémétrexed. Comme pour MDR1, ce résultat suggère un lien entre l'augmentation de la transcription de Orai3 et celle de MRP-5. Comme pour MDR1, MRP-5 semble être impliqué dans la résistance vis-à-vis du cisplatine.

La RT-PCR quantitative en temps réel ne fournit néanmoins aucune indication sur la fonctionnalité des protéines étudiées puisqu'une augmentation du taux d'ARNm ne reflète pas nécessairement une augmentation en nombre et en fonctionnalité de la protéine considérée. Ainsi l'augmentation du taux de transcrits de Orai3 ne signifie pas que Orai3 sera forcément en plus grande quantité et plus fonctionnel. Seule l'hypothèse (2) du quench permettait de faire le lien entre augmentation de la transcription du gène Orai3 par le pémétrexed et augmentation du nombre de Orai3 membranaires fonctionnels.

Le SYBR Green se fixe à tout ADN double brin, la spécificité de cette technique en est donc réduite. Une autre technique permet une plus grande spécificité en utilisant une sonde Taqman couplée aux amorces habituelles. Si les amorces se fixent sur de l'ADN autre que celui d'intérêt le double brin synthétisé ne sera pas détecté car l'amorce Taqman très spécifique ne se sera pas fixée sur l'ADN qui n'est pas d'intérêt. Cette technique est en revanche plus coûteuse que celle utilisant le SYBR Green. L'analyse des courbes de fusion (non montrée ici) a permis dans notre cas de nous assurer qu'un seul produit PCR était bien généré dans les différentes conditions. Pour être certain qu'il s'agissait du produit PCR d'intérêt il aurait fallu réaliser un séquençage de l'amplicon.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nos résultats montrent que le pémétréxed augmente le taux de transcription du gène Orai3. Nous avons également suspecté une possible modulation transcriptionnelle par le pémétréxed pour d'autres canaux calciques. Nous avons mis en évidence une résistance vis-à-vis du pémétréxed qui semble être indépendante des transporteurs ABC régulés par le canal Orai3 dont MDR1 principalement.

Il reste désormais des mécanismes moléculaires qu'il pourrait être intéressant d'étudier dans les phénomènes de chimiorésistance vis-à-vis du pémétréxed. En particulier l'augmentation du taux de transcrits Orai3 par le pémétréxed se répercute-t-il par un plus grand nombre de canaux Orai3 membranaires fonctionnels ? Un western blot ainsi que du patch-clamp peuvent être entrepris pour répondre à cette question. Le western blot est effectué avec des anticorps anti-Orai3 afin d'apprécier la quantité de canaux Orai3 avec et sans pémétréxed, après 72h d'incubation. Comme un plus grand nombre de canaux Orai3 membranaires n'est pas forcément lié à une plus grande fonctionnalité de ces canaux, la technique de patch-clamp peut être réalisée pour l'étude au niveau fonctionnel. Il faudrait inhiber le maximum de canaux autres que celui d'intérêt, c'est-à-dire Orai3. Pour les canaux restants le courant généré par Orai3 pourra être obtenu en utilisant la stratégie d'ARN interférent dirigé contre Orai3. Le courant est enregistré en SiCtrl et en SiOrai3 dans les deux cas (avec et sans pémétréxed) puis la différence de courant, pour chaque cas, entre SiOrai3 et SiCtrl donne le courant généré par Orai3, permettant de voir si le canal est plus fonctionnel ou non en présence de pémétréxed. L'absence de pharmacologie spécifique pour le canal Orai3 doit en effet orienter vers l'utilisation de la stratégie d'ARN interférent, obligeant à valider toutes les transfections avant les manipulations de patch-clamp. Le fait de savoir si l'augmentation du taux de transcrits Orai3 par le pémétréxed est corrélé à un plus grand nombre de canaux Orai3 membranaires et fonctionnels est une problématique intéressante puisqu'elle conditionne directement l'effet du cisplatine lorsqu'il est administré avec du pémétréxed, comme cela est le cas avec le co-traitement Alimta et cisplatine. En effet si le pémétréxed augmente le taux de transcrits de Orai3 mais sans augmenter le nombre de canaux Orai3 fonctionnels alors pour une concentration efficace donnée de pémétréxed le cisplatine co-administré sera peu sujet à des phénomènes de résistance, la quantité de Orai3 membranaires fonctionnels n'étant pas amplifiée par le pémétréxed. Il faut néanmoins noter que ce raisonnement est valable si le pémétréxed n'augmente pas le nombre et la fonctionnalité des transporteurs ABC responsables de l'efflux de cisplatine, sans passer par Orai3. Puisque dans ce cas une augmentation du nombre de canaux Orai3 fonctionnels ne serait pas nécessaire pour que cela se traduise par une plus grande résistance au cisplatine. Au contraire si le pémétréxed augmente le nombre de canaux Orai3 membranaires fonctionnels alors

pour cette même concentration de pémétréxed le cisplatine sera davantage sujet à des phénomènes de résistance et il faudra augmenter ses concentrations pour avoir le même effet thérapeutique, sachant que le cisplatine joue aussi sur les canaux Orai3 et donc augmente la résistance des cellules à lui-même. Or de grandes concentrations de cisplatine sont délétères pour le patient.

Une autre perspective de recherche à court terme serait d'observer le taux de phosphorylation de AKT en présence et absence de pémétréxed, puisqu'il a été suggéré que le pémétréxed pouvait induire l'apoptose via une activation prolongée de AKT. Un western blot peut être utilisé avec un anticorps anti-p-AKT.

La cytométrie de flux pourrait constituer une autre approche complémentaire afin de déterminer le mode d'action du pémétréxed. Le MTT réalisé ne permettait pas de savoir si le pémétréxed diminuait la viabilité cellulaire en favorisant l'apoptose, la synchronisation des cellules en phase S ou bien si les deux phénomènes coexistaient. Ainsi l'annexine-V couplée au FITC pourrait être utilisée en cytométrie de flux pour détecter l'apoptose si elle a lieu en présence de pémétréxed. Le mode d'action du pémétréxed permettra de savoir si la résistance vis-à-vis du pémétréxed est une résistance à la mortalité ou à la synchronisation des cellules ou bien les deux.

L'utilisation de cultures primaires pour ces études constitue aussi une autre perspective de recherche. Nos résultats préliminaires suggèrent ainsi que les canaux Orai3 pourraient constituer à terme une nouvelle cible thérapeutique afin d'améliorer la sensibilité des cellules cancéreuses au cisplatine et ainsi espérer une meilleure espérance de vie des malades atteints par un adénocarcinome pulmonaire. Néanmoins, il serait nécessaire de réaliser des expériences complémentaires afin d'augmenter la taille des échantillons.

Ce stage m'a permis d'avoir une première approche du monde professionnel et de la recherche publique dans un laboratoire rattaché à une faculté. Cette expérience m'a surtout apporté une meilleure connaissance des techniques expérimentales utilisées et des différentes étapes lors de manipulations. J'ai pu également discuter de divers hypothèses concernant mon sujet et proposer plusieurs protocoles expérimentaux, ce qui m'a permis d'apprécier la faisabilité et la limite de ces protocoles, mettant en exergue la différence existant entre des approches théoriques et le monde expérimental. Cela m'a permis de gagner en maturité ainsi qu'en autonomie. Par ailleurs ce stage m'a permis de découvrir comment s'organise une équipe dans un laboratoire et plus généralement comment fonctionne le monde de la recherche. Tout cela a contribué à renforcer mon idée de poursuivre dans ce domaine.

BIBLIOGRAPHIE

1. AMBUDKAR, SV., DEY, S., HRYCYNA, CA., RAMACHANDRA, M., PASTAN, I. & GOTTESMAN, MM. (1999). Biochemical, cellular, and pharmacological aspects of the multidrug transporter. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 39, 361-459
2. AY, AS., BENZERDJEB, N., SEVESTRE, H., AHIDOUCHE, A. & OUADID-AHIDOUCHE, H. (2013). Orai3 constitutes a native store-operated calcium entry that regulates non small cell lung adenocarcinoma cell proliferation. *PLoS One* 13;8
3. CHEN, KC., YANG, TY., WU, CC., CHENG, CC., HSU, SL., HUNG, HW., CHEN, JW. & CHANG, GC. (2014). Pemetrexed induces S-phase arrest and apoptosis via a deregulated activation of Akt signaling pathway. *PLoS One* 21 ;9
4. COLE, SP., BHARDWAJ, G., GERLACH, JH., MACKIE, JE., GRANT, CE., ALMQUIST, KC., STEWART, AJ., KURZ, EU., DUNCAN, AM. & DEELEY, RG. (1992). Overexpression of a transporter gene in a multidrug-resistant human lung cancer cell line. *Science* 258, 1650-1654
5. FRANKE, TF., YANG, SI., CHAN, TO., DATTA, K., KAZLAUSKAS, A., MORRISON, DK., KAPLAN, DR. & TSICHLIS, PN. (1995). The protein kinase encoded by the Akt proto-oncogene is a target of the PDGF-activated phosphatidylinositol 3-kinase. *Cell* 81, 727-763
6. GIACCONE, G., VAN ARK-OTTE, J., RUBIO, GJ., GAZDAR, AF., BROXTERMAN, HJ., DINGEMANS, AM., FLENS, MJ., SCHEPER, RJ. & PINEDO, HM. (1996). MRP is frequently expressed in human lung-cancer cell lines, in non-small-cell lung cancer and in normal lungs. *Int J Cancer* 66, 760-767.
7. GUMINSKI, AD., BALLEINE, RL., CHIEW, YE., WEBSTER, LR., TAPNER, M., FARRELL, GC., HARNETT, PR. & DEFAZIO, A. (2006). MRP2 (ABCC2) and cisplatin sensitivity in hepatocytes and human ovarian carcinoma. *Gynecol Oncol* 100, 239-285.
8. JULIANO, RL. & LING, V. (1976). A surface glycoprotein modulating drug permeability in Chinese hamster ovary cell mutants. *Biochim Biophys Acta* 455, 152-214.
9. RODENHUIS, S., SLEBOS, RJ., BOOT, AJ., EVERS, SG., MOOI, WJ., WAGENAAR, SS., VAN BODEGOM, PC. & BOS, JL. (1988). Incidence and possible clinical significance of K-ras oncogene activation in adenocarcinoma of the human lung. *Cancer Res* 48, 5738-5779.